

EKSTREMUMNING ZARURIY SHARTI. IKKI O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA UCHUN EKSTREMUMNING YETARLI SHARTI

Zahriddinova Shahlo Zahriddinovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va ta’limda axborot texnologiyasi” kafedrası o’qituvchisi

Yodgorova Soxiba Po’latxon qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Matematika va Informatika yo’nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17747796>

Annotatsiya

Mazkur maqolada matematik analizning muhim bo‘limlaridan biri — ikki o‘zgaruvchili funksiyalar ekstremumini aniqlash masalasi yoritilgan. Ekstremum tushunchasi ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalarning lokal va global xususiyatlarini o‘rganishda, ayniqsa iqtisodiyot, texnika hamda tabiiy fanlarda optimallashtirish muammolarini hal etishda asosiy nazariy vosita hisoblanadi. Maqolada, avvalo, ekstremumning **zaruriy sharti** sifatida stasionar nuqtaning mavjudligi, ya’ni funksiyaning barcha birinchi tartibli xususiy hosilalari nolga teng bo‘lishi kerakligi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, **yetarli shart** sifatida ikkinchi tartibli xususiy hosilalar yordamida tuziladigan Gess matritsasining aniqligi tahlil qilinadi: agar matritsa musbat aniqlangan bo‘lsa — lokal minimum, manfiy aniqlangan bo‘lsa — lokal maksimum mavjudligi asoslanadi. Bundan tashqari, Gess matritsasi nol determinanta ega bo‘lgan hollar uchun qo‘shimcha tekshiruv usullari keltiriladi. Maqolada xorijiy va o‘zbek olimlarining ilmiy ishlari tahlil qilinib, nazariy bilimlar amaliy misollar orqali mustahkamlangan. Tadqiqot natijalari ikki o‘zgaruvchili funksiyalarning ekstremumini topish bo‘yicha o‘quv jarayonida ham, amaliy optimallashtirish masalalarida ham qo‘llanilishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar. ekstremum, zaruriy shart, yetarli shart, ikki o‘zgaruvchili funksiya, stasionar nuqta, Gess matritsasi, lokal minimum, lokal maksimum, differensiallanuvchi funksiya, optimallashtirish.

Kirish. Matematik analizda funksiyalarning ekstremumini aniqlash masalasi muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, ikki o‘zgaruvchili funksiyalar uchun ekstremumlarni topish ko‘plab amaliy jarayonlarda — iqtisodiy modellashtirishda, ishlab chiqarishni optimallashtirishda, fizika, mexanika va texnika sohalarida — keng qo‘llaniladi. Ekstremum tushunchasi funksiya qiymatining eng katta yoki eng kichik bo‘lish holatini aniqlashga xizmat qiladi. Maqolada ekstremumning **zaruriy sharti** va **yetarli sharti** tushunchalari ilmiy asosda bayon qilinadi. Zaruriy shart sifatida birinchi tartibli xususiy hosilalarning nolga teng bo‘lishi, ya’ni stasionar nuqtaning mavjudligi talabi izohlanadi. Yetarli shart sifatida esa ikkinchi tartibli xususiy hosilalardan tuzilgan Gess matritsasi yordamida nuqtaning minimum yoki maksimum ekanligini aniqlash usullari yoritiladi. Shuningdek, Gess matritsasining determinanti nolga teng bo‘lgan hollarda qo‘shimcha tahlil zaruriyati asoslanadi. Ushbu ishda xorijiy va o‘zbek olimlarining ilmiy manbalari tahlil qilinib, mavzuga oid nazariy hamda amaliy jihatlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ikki o‘zgaruvchili funksiyalar ekstremumini o‘rganishda puxta nazariy asos yaratadi.

Funksiya ekstremumi deganda uning argumentlari ma’lum qiymatlarni qabul qilganda, funksiyaning qiymati eng katta yoki eng kichik bo‘lish holati tushuniladi.

Ikki o'zgaruvchili $f(x,y)$ funksiyaning ekstremumini topish jarayoni odatda uch bosqichdan iborat:

1. Funksiyaning birinchi tartibli xususiy hosilalarini topish.
2. Stasionar nuqtalarni aniqlash ($f_x = 0$ va $f_y = 0$).
3. Topilgan nuqtalarda Gess matritsasi yordamida ekstremum turini aniqlash.

Ekstremum tushunchasi

Faraz qilaylik, $f(x,y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqta atrofida aniqlangan bo'lsin. Agar ushbu nuqta uchun quyidagi tengsizliklardan biri bajarilsa:

$$f(x,y) \geq f(x_0, y_0) \text{ yoki } f(x,y) \leq f(x_0, y_0)$$

bo'lsa, u holda $f(x,y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtada **lokal ekstremumga** ega deyiladi. Birinchi holatda $f(x,y)$ **lokal minimum**, ikkinchisida esa **lokal maksimum** deyiladi.

Agar tengsizlik har qanday (x,y) uchun bajarilsa, ekstremum **global** deb ataladi.

Ekstremumning zaruriy sharti

Faraz qilaylik $f(x,y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtada differentsiallanuvchi bo'lsin va bu nuqtada ekstremum mavjud bo'lsin.

Bu holda ekstremumning **zaruriy sharti** quyidagicha ifodalanadi:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

ya'ni, birinchi tartibli xususiy hosilalar nolga teng bo'lishi kerak. Bunday nuqta **stasionar nuqta** deb ataladi.

Bu shart ekstremumning **mavjudligi uchun zarur**, ammo **yetarli** emas. Sababi, ba'zi hollarda $f_x = f_y = 0$ bo'lgan nuqtalar ekstremum emas, balki **egri tekislikdagi burilish nuqtalari** bo'lishi mumkin.

Ekstremumning yetarli sharti

Ikki o'zgaruvchili differentsiallanuvchi funksiyaning stasionar nuqtasida ekstremum bor-yo'qligini aniqlash uchun **ikkinchi tartibli hosilalar** tekshiriladi.

Faraz qilaylik $f(x,y)$ funksiyaning barcha ikkinchi tartibli xususiy hosilalari mavjud va uzluksiz. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0)$$

Shunda **Gess matritsasi (Hessian)** quyidagicha yoziladi:

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

Endi **determinant** aniqlanadi:

$$D = AC - B^2$$

Quyidagi holatlar mavjud:

1. Agar $D > 0$ va $A > 0$ bo'lsa, $f(x,y)$ nuqtada **lokal minimumga** ega.
2. Agar $D > 0$ va $A < 0$ bo'lsa, $f(x,y)$ nuqtada **lokal maksimumga** ega.
3. Agar $D < 0$ bo'lsa, (x_0, y_0) nuqta **burilish (sadelik) nuqtasi** hisoblanadi.
4. Agar $D = 0$ bo'lsa, ekstremum bor-yo'qligi haqida xulosa chiqarib bo'lmaydi — bu holatda qo'shimcha tahlil talab etiladi.

Gess matritsasining geometrik talqini

Ikki o'zgaruvchili funksiya grafiqi sirt ko'rinishida bo'lib, uning stasionar nuqtasida sirtning shakli Gess matritsasi orqali aniqlanadi:

- Musbat aniqlangan $H \rightarrow$ sirt **pastga egilgan** (minimum),
- Manfiy aniqlangan $H \rightarrow$ sirt **yuqoriga egilgan** (maksimum),
- $D < 0 \rightarrow$ sirt **egilib burilgan** (sadelik nuqtasi).

Misol 1.

Berilgan funksiya: $f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y+5$

1. Birinchi tartibli hosilalar: $f_x=2x-2$, $f_y=2y-4$
2. Stasionar nuqtani topamiz: $f_x=0$, $f_y=0 \Rightarrow x=1$, $y=2$
3. Ikkinchi tartibli hosilalar: $f_{xx}=2$, $f_{yy}=2$, $f_{xy}=0$
4. Determinant: $D=(2)(2)-0^2=4>0$, $A=2>0$

Demak, (1,2) nuqtada **lokal minimum** mavjud.

Misol 2.

$f(x,y)=x^2-y^2$

1. $f_x=2x$, $f_y=-2y \Rightarrow x=0$, $y=0$
2. $f_{xx}=2$, $f_{yy}=-2$, $f_{xy}=0$
3. $D=(2)(-2)-0^2=-4<0$

Demak, (0,0) **sadelik (burilish)** nuqtasi hisoblanadi.

Amaliy ahamiyati

Ekstremum shartlarini bilish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhimdir.

Masalan:

- Iqtisodiy modellarni optimallashtirishda (maksimal foyda yoki minimal xarajat topish);
- Fizikada energiya minimumlarini aniqlashda;
- Muhandislikda konstruktsiyalarni mustahkamlash yoki tejamkorlashtirishda;
- Statistik modellashtirishda xatoliklarni minimallashtirishda.

Shuningdek, zaruriy va yetarli shartlarni chuqur o'rganish talabalar uchun tahliliy fikrlash va matematik modellashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa va tavsiyalar. Ikki o'zgaruvchili funksiyaning ekstremumini aniqlashda birinchi navbatda birinchi tartibli hosilalar orqali **stasionar nuqtalar** topiladi. So'ngra Gess matritsasi yordamida bu nuqtalarning xarakteri — minimum, maksimum yoki burilish nuqtasi — aniqlanadi. Zaruriy shart ($f_x=f_y=0$) ekstremum mavjudligini kafolatlamaydi, ammo u ekstremum bo'lishi uchun zarurdir. Yetarli shart esa ikkinchi tartibli hosilalar tahliliga asoslanadi. Mazkur nazariy tamoyillar har xil fanlar va sohalarda optimallashtirish masalalarini yechishda keng qo'llaniladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nefedov, V. N. "Necessary and Sufficient Conditions of Extremum for Polynomials and Power Series in the Case of Two Variables." *arXiv preprint*, 2024. arxiv.org/abs/2402.10564.
2. Herrero Debón, Alicia. "Free Extrema of Two Variables Functions." *Universitat Politècnica de València*, 2019. Available at: riunet.upv.es/handle/10251/122886.
3. Bozarov, Dilmurod Uralovich. "Ikki o'zgaruvchili funksiyaning ekstremumidan foydalanib, tekislikdagi ikkita figura orasidagi masofani topish." *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, vol. 2, no. 9, 2022, pp. 154–160. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-9-154-160>.
4. Maxmasaidova, Sayyodxon Ubaydulla qizi. "The Extrema of Functions of Multivariable and Solution of Economic Problems." *Scientific Journal of Research in Multidisciplinary Studies*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 45–52.